

Exploration du variant anglais du JE X DONC JE Y : snowclone I X THEREFORE I Y

1.1 Présentation

Comme remarqué plus haut, la *snowclonification*, autrement dit, le processus de transformation d'une expression en snowclone, est un phénomène culturel. Pour devenir un snowclone, une expression doit être connue parmi les locuteurs de la langue au moment actuel, en synchronie, de plus, ses éléments doivent être modifiables en termes syntagmatiques et/ou paradigmatiques. Malgré tout, certaines expressions venant de la philosophie, de la littérature ou de la culture populaire se répandent à l'échelle plus large, à travers plusieurs cultures. Un exemple emblématique est la phrase « To be, or not to be » issue de la célèbre tirade d'Hamlet dans la pièce de William Shakespeare. Cette expression, bien qu'apparue initialement en anglais, est amplement répandue aussi en français sous formule linguistique « Être ou ne pas être ».

Je me suis intéressée à étudier ce phénomène de traduction des snowclones à travers des langues et des pays pour examiner la variation transculturelle. Pour ce faire, l'équivalent anglais du snowclone JE X DONC JE Y a été choisi — I X THEREFORE I Y a été choisi.

Ci-dessous, je présente le corpus de 35 occurrences recueillies (voir le tableau 1 ci-dessous).

1.2 Profils du snowclone

Similairement à JE X DONC JE Y, 3 profils du snowclone I X THEREFORE I Y ont été révélées :

- */I X therefore I am/* avec 19 occurrences correspondants, par exemple, l'occurrence 11, « I tweet, therefore I am » (« Je tweete, donc je suis ») ;
- */I think therefore I Y/* avec 10 occurrences correspondants, par exemple, l'occurrence 23, « I think, therefore I feel » (« Je pense, donc je ressens ») ;
- */I X therefore I Y/* avec 5 occurrences correspondants, par exemple, l'occurrence 32, « I believe, therefore I speak » (« Je crois, donc je parle »).

Figure XX. Diagramme de Venn représentant les profils du snowclone /I X THEREFORE I Y. La variable X (représentée par la couleur orange) subit des modifications 24 fois dans le corpus constitué, la variable Y (représentée par la couleur verte) en subit 15, tout en résultant en trois profils du snowclone. Les autres variations syntagmatiques sont représentées par le fond turquoise. Les chiffres en rouge indiquent le nombre d'occurrences correspondant au profil du SC.

1.3 Sémantique

1.3.1 Ontologie des variables

Dans la phrase mère, la variable X se représente avec le même lexème *think* (pense) qui désigne une activité mentale. Ci-dessous, la classification sémantique des réalisations de la variable X est présentée (voir le tableau 2).

Nº	Occurrences du snowclone	Traduction d'occurrence	Date de publication	Contexte
1	<i>I write, therefore I am</i>	J'écris, donc je suis	10.04.2024	Article de blog : explore la relation entre l'acte d'écrire et l'identité personnelle, suggérant que l'écriture est une expression fondamentale de l'existence individuelle malgré le fait que cette activité peut sembler difficile.
2	<i>I speak, therefore I am</i>	Je parle, donc je suis	01.01.2016	Livre : comment le langage et la parole façonnent notre identité et notre perception de nous-mêmes, en s'appuyant sur des perspectives anthropologiques et philosophiques en soulignant notre besoin de nommer et d'interpréter ce monde et d'en créer d'autres, de nous exprimer et de nous comprendre.
3	<i>I feel therefore I am</i>	Je ressens donc je suis	06.10.2023	Article de blog : interprétation de la locution célèbre de Descartes pour souligner que le fait de ressentir nos émotions et d'être en contact avec nous-mêmes à notre époque est quelque chose qui nous manque peut-être.
4	<i>I post, therefore I am</i>	Je publie, donc je suis	25.10.2023	Article sur le site d'une organisation religieuse : Cet article explore comment l'acte de publier sur les réseaux sociaux influence notre identité et notre perception de soi à l'ère numérique.
5	<i>I click therefore I am</i>	Je clique donc je suis	01.01.2004	Poème : reflète sur la nature de l'existence à l'ère numérique, où nos actions en ligne, comme cliquer, deviennent une partie intégrante de notre identité.
6	<i>I compute, therefore I am</i>	Je calcule, donc je suis	03.11.2024	Article de magazine : explore comment l'IA redéfinit la pensée, le soi et les limites de l'être
7	<i>I believe, therefore I am</i>	Je crois, donc je suis	08.05.2024	Article sur le site d'une organisation religieuse : explore le rôle de la foi et des croyances dans la formation de notre identité et comment elles influencent notre existence quotidienne.
8	<i>I remember, therefore I am</i>	Je me rappelle, donc je suis	09.07.2018	Article de blog : discute de l'importance des souvenirs dans la formation de notre identité personnelle et comment notre passé façonne qui nous sommes.
9	<i>I love, therefore I am</i>	J'aime, donc je suis	15.09.2017	Article de presse : explore comment l'amour donnent un sens à notre existence : elle ouvre à la possibilité que la source de notre vie vienne de l'amour; elle nous ouvre à de nouvelles voies de changement et de transformation.
10	<i>I shop therefore I am</i>	Je fais du shopping donc je suis	01.01.1990	Production artistique : collage photo qui aborde le thème de l'argent et de la culture de la consommation.
11	<i>I tweet, therefore I am</i>	Je tweete, donc je suis	01.06.2010	Article de revue scientifique : analyse comment l'utilisation de Twitter et des médias sociaux influence notre identité et notre interaction avec le monde.
12	<i>I sew, therefore I am</i>	Je couds, donc je suis	non identifié	Titre du blog en ligne : Ce blog partage des expériences et des réflexions sur la couture, illustrant comment cette activité contribue à l'identité et à l'expression personnelle de l'auteur.
13	<i>I overthink therefore I am</i>	Je réfléchis trop donc je suis	non identifié	Motif d'un tee-shirt : Une série d'illustrations narratives qui embrassent et célèbrent l'inclination souvent stigmatisé à trop réfléchir.
14	<i>I pay, therefore I am</i>	Je paie, donc je suis	09.08.2018	Article sur le site des minimalistes chrétiennes : explore la relation entre la consommation, les dépenses et l'identité personnelle, en mettant en lumière comment nos habitudes de consommation reflètent et définissent ce qui nous sommes.
15	<i>I drink, therefore I am</i>	Je bois, donc je suis	19.10.2017	Publication sur un portail web : une réflexion philosophique sur l'appréciation du vin et comment cette expérience sensorielle enrichit notre existence.
16	<i>I kill therefore I am</i>	Je tue donc je suis	01.01.1990	Titre de chanson : critique la violence institutionnelle et la justification du meurtre au nom de l'autorité, remettant en question les notions de moralité et d'identité.
17	<i>I ink, therefore I am</i>	J'encre, donc je suis	20.03.2012	Livre : explore la philosophie derrière les tatouages, discutant de la manière dont l'encrage du corps peut être une expression de l'identité personnelle.
18	<i>I bake therefore I am</i>	Je pâtisse donc je suis	20.07.2014	Article de blog : partage des recettes et des réflexions personnelles, illustrant comment la pâtisserie peut être une expression de soi et une source de satisfaction personnelle.
19	<i>I belong, therefore I am</i>	J'appartiens, donc je suis	06.10.2016	Article sur un forum religieux : examine comment le sentiment d'appartenance à une communauté ou un groupe contribue à la formation de notre identité et à notre bien-être.
20	<i>I think, therefore I err</i>	Je pense donc je me trompe	19.10.2017	Article sur un site d'entreprise : discute de la nature humaine à commettre des erreurs malgré notre capacité de pensée, suggérant que l'erreur est une partie intégrante de l'existence humaine.
21	<i>I think, therefore I'm wrong?</i>	Je pense, donc j'ai tort ?	25.01.2019	Article de magazine : explore la possibilité que notre capacité de pensée puisse nous induire en erreur, remettant en question la fiabilité de notre raisonnement.
22	<i>I think, therefore I drink</i>	Je pense, donc je bois	non identifié	Article de blog : Cet article humoristique explore la relation entre la pensée excessive et la consommation d'alcool, suggérant que la réflexion intense peut conduire au besoin de se détendre avec une boisson.
23	<i>I think, therefore I feel</i>	Je pense, donc je ressens	16.03.2023	Article sur le site d'une organisation religieuse : examine la connexion entre la pensée et les émotions, suggérant que nos pensées influencent directement nos sentiments et notre expérience émotionnelle.
24	<i>I think, therefore I relate</i>	Je pense, donc je suis concerné	01.06.2024	Article de blog : explore la relation entre l'environnement et l'humain ainsi qu'il définit « ecological thinking » (la pensée écologique) en nous invitant à nous réorienter dans le vaste monde, au lieu d'essayer de façonner le monde autour ou en dessous de l'humanité.

25	<i>I think therefore I hate</i>	Je pense donc je déteste	31.03.2023	Morceau de musique rock : explore les aspects négatifs de la pensée, suggérant que la réflexion excessive peut conduire à des sentiments de haine ou de négativité.
26	<i>I think therefore I move?</i>	Je pense donc je bouge ?	07.05.2009	Article de revue scientifique : explore la relation entre la pensée et le mouvement, discutant de la manière dont notre cerveau contrôle nos actions physiques.
27	<i>I think therefore I question</i>	Je pense donc je questionne	non identifié	Jeu de société : propose des cartes de discussion encourageant la réflexion et le questionnement, suggérant que la pensée critique est essentielle à l'apprentissage et à la compréhension.
28	<i>I think, therefore I lift</i>	Je pense, donc je fais la musculation	non identifié	Motif d'un autocollant : Cet autocollant humoristique expose Descartes faisant la musculation.
29	<i>I think, therefore I'll die</i>	Je pense, donc je vais mourir	28.09.2016	Article de magazine : explore comment la pleine conscience peut nous aider à surmonter la peur de la mort.
30	<i>I track, therefore I walk</i>	Je suis, donc je marche	01.07.2019	Article de revue scientifique : explore des coûts motivationnels du port de trackers d'activité qui peuvent induire un effet de dépendance dans l'utilisation quotidienne et élever une motivation extrinsèque pour l'activité physique.
31	<i>I re-read, therefore I understand</i>	Je relis, donc je comprends	01.01.2013	Article de magazine : livre les conseils de René Descartes sur la lecture de la philosophie partant du postulat que toute personne est capable de raisonner, ce qui signifie que nous sommes tous capables de découvrir la vérité par nous-mêmes. C'est pourquoi, si nous ne comprenons pas le contenu, il faut le relire jusqu'on comprenne.
32	<i>I believe, therefore I speak</i>	Je crois, donc je parle	11.08.2016	Article sur le site d'une organisation religieuse : explore l'idée selon laquelle la foi et la conviction personnelle poussent naturellement à s'exprimer. L'auteur, dans une perspective chrétienne, met en avant l'importance de parler en accord avec ses croyances et de proclamer ce que l'on considère comme la vérité.
33	<i>Therefore I am</i>	Donc je suis	01.01.2015	Film court-métrage : il s'agit d'une rencontre mystérieuse entre un homme qui prétend venir du futur et l'homme qu'il prétend être son ancien soi.
34	<i>I'm pink therefore I'm spam</i>	Je suis rose donc je suis un spam	13.12.2010	Article de blog : Cet article de blog humoristique joue sur le détournement de la locution de Descartes. Il explore l'association entre la couleur rose et le spam, notamment à travers des références aux courriers indésirables et à l'absurde du monde numérique.
35	<i>I believe, therefore, I will receive</i>	Je crois, donc, je vais recevoir	04.02.2018	Article sur le site d'une organisation religieuse : aborde la notion de foi et de récompense dans une perspective chrétienne. Il explique comment la croyance sincère en Dieu conduit à la réception de bénédictions et d'exaucements, en s'appuyant sur des versets bibliques et des enseignements religieux.

Tableau 1. Occurrences du snowclone I X THEREFORE I Y

Activités			Actes d'auto-expression	Autres
mentales	cognitives	physiques		
(3) <i>feel</i> (ressentir)	(1) <i>write</i> (écrire)	(10) <i>shop</i> (faire du shopping)	(2) <i>speak</i> (parler)	(5) <i>click</i> (cliquer)
(7, 32, 35) <i>believe</i> (croire)	(6) <i>compute</i> (calculer)	(12) <i>sew</i> (coudre)	(4) <i>post</i> (publier)	(14) <i>pay</i> (payer)
(8) <i>remember</i> (se rappeler)	(19) <i>belong</i> (appartenir)	(15) <i>drink</i> (boire)	(11) <i>tweet</i> (tweeter)	(34) <i>pink</i> (rose)
(9) <i>love</i> (aimer)		(16) <i>kill</i> (tuer)		
(13) <i>overthink</i> (réfléchir trop)		(17) <i>ink</i> (encre)		
		(18) <i>bake</i> (pâtisser)		
		(30) <i>track</i> (suivre)		
		(31) <i>re-read</i> (relire)		

Tableau 2. Ontologie de la variable Y du snowclone I X THEREFORE I Y

La variable Y, quant à elle, se manifeste également par le verbe *am* (forme d'*être* en 1SG au présent), désignant l'existence. Ci-dessous, la classification sémantique des réalisations de cette variable est mise en évidence (voir le tableau 3).

Activités			Autres
mentales	cognitives	physiques	
(23) <i>feel</i> (ressentir)	(20) <i>err</i> (se tromper)	(22) <i>drink</i> (boire)	(34) <i>spam</i> (spam)
(25) <i>hate</i> (détester)	(21) <i>wrong</i> (avoir tort)	(26) <i>move</i> (bouger)	(35) <i>receive</i> (recevoir)
	(24) <i>relate</i> (être concerné)	(28) <i>lift</i> (faire la musculation)	
	(27) <i>question</i> (questionner)	(29) <i>die</i> (mourir)	
	(31) <i>understand</i> (comprendre)	(30) <i>walk</i> (marcher)	
	(32) <i>speak</i> (parler)		

Tableau 3. Ontologie de la variable Y du snowclone JE X DONC JE Y

En comparaison avec le variant français de ce SC, le variant anglais présente un plus large panel de modifications sémantiques, surtout au niveau de la variable Y.

1.3.2 Groupements contextuels

Six groupements contextuels ont été établis pour ce variant anglais du SC, y compris quatre qui sont également pertinents pour le variant français :

1. « Référence à la philosophie » ;
2. « Ontologie, perception et construction de soi » ;
3. « Valorisation de la construction de l'identité » ;
4. « Aliénation performative » ;
5. « Appartenance et croyance » ;
6. « Absurdité et/ou humour ».

La répartition en ces dix groupements contextuels est mise en évidence sous forme de schéma (voir la figure 1).

Figure 1. Groupements contextuels du snowclone I X THEREFORE I Y¹

1.3.2.1 Référence à la philosophie

Analogiquement au groupement contextuel du variant français, il regroupe les occurrences qui recourent au thème de la philosophie.

¹ Lorsqu'une occurrence relève à la fois de deux groupements contextuels, cela est mis en évidence par des pastilles codées par couleur, comme dans les analyses précédentes.

Par exemple, l'occurrence 21, « I think, therefore I'm wrong? » (« Je pense, donc j'ai tort ? »), figure comme titre d'un article de magazine qui explore la possibilité que notre capacité de pensée puisse nous induire en erreur, remettant en question la fiabilité de notre raisonnement en termes philosophiques. De même, l'occurrence 31, « I re-read, therefore I understand » (« Je relis, donc je comprends »), est le titre d'un article de magazine qui livre les conseils de René Descartes sur la lecture de la philosophie partant du postulat que toute personne est capable de raisonner, ce qui signifie que tout le monde est capable de découvrir la vérité par soi-même, et dans les cas où la compréhension nous échappe, il faut se tourner vers une relecture. Par conséquent, le rôle du SC dans ces deux contextes consiste à mobiliser le concept du cogito cartésien en y attribuant une dimension de légitimité philosophique.

1.3.2.2 Ontologie, perception et construction de soi

Toujours analogique au groupement textuel du variant français du SC, ce groupe rassemble des occurrences qui témoignent l'existence de l'humain en tant que personne et personnalité.

À titre d'exemple, l'occurrence 2 « I speak, therefore I am » (« Je parle donc je suis ») examine comment le langage et la parole façonnent notre identité et notre perception de nous-mêmes. De la même façon, l'occurrence 3 « I feel therefore I am » (« Je ressens donc je suis ») souligne le fait que ressentir nos émotions nous rend en contact avec nous-mêmes en accentuant que cela nous manque probablement. Le SC dans ces deux cas élargit le postulat de Descartes et souligne l'importance de repenser ce qui est à la base du fondement de « moi-même », autrement dit, ce que fait « moi » un « moi ».

1.3.2.3 Valorisation de la construction de l'identité

Ce groupement contextuel est unique au variant anglais du SC. Ici, il est question de mettre en valeur le choix d'un individu de s'affirmer à travers une activité.

Pour illustration, l'occurrence 12, « I sew, therefore I am » (« Je couds, donc je suis »), est le titre de blog en ligne qui partage des expériences et des réflexions sur la couture, illustrant comment cette activité contribue à l'identité et à l'expression personnelle de l'auteur. En employant le SC, l'auteur transmet l'idée que la couture n'est pas un simple passe-temps mais un moyen de construire une personnalité autour de cette activité créative. Ainsi, le SC fonctionne ici comme un dispositif philosophique aidant à renforcer le message principal du blog. Un autre exemple, l'occurrence 13, « I overthink, therefore I am » (« Je réfléchis trop, donc je suis »), est le motif d'un tee-shirt qui font partie d'une série d'illustrations narratives qui embrassent et célèbrent l'inclination souvent stigmatisé à trop réfléchir. Avec une couche d'humour allégeant le propos, l'auteur dédramatise une inclination de certaines personnes à trop réfléchir, en présentant cette caractéristique comme un des constituants de la personnalité. Ainsi, le SC joue de l'auto-dérision afin de revaloriser un état souvent mal perçu dans la société.

1.3.2.4 Aliénation performative

Ce groupement contextuel est également identique à celui du variant français du SC. Il renvoie à une action contrainte qui, dans un contexte oppressant, symbolise une forme d'existence et de survie. La plupart du temps, le SC est ainsi mobilisé pour dénoncer l'idée centrale du contexte.

Par exemple, l'occurrence 4, « I post, therefore I am » (« Je publie donc je suis »), explore comment l'acte de publier sur les réseaux sociaux influence notre identité et notre perception de soi. Toujours avec un lien avec le monde numérique, l'occurrence 11, « I tweet, therefore I am » (« Je tweete donc je suis »), analyse comment l'utilisation de Twitter et des médias sociaux influence notre identité et notre interaction avec le monde. Dans ces deux cas, le SC est utilisé pour dénoncer une situation où les actes primitifs en ligne agissent comme des briques de construction de l'identité.

1.3.2.5 Appartenance et croyance

C'est un autre groupement contextuel différent de ceux attestés pour le variant français. Il est question ici de voir l'existence de la personne à travers sa place dans une société ou une croyance religieuse. Ce groupement peut être mis en perspective avec le contexte historique de Descartes : à son époque, son raisonnement représentait déjà une remise en question implicite de l'existence de Dieu. Bien qu'il invoque Dieu comme garant de l'âme, le fait d'ancrer la preuve de l'existence dans la pensée humaine pouvait être perçu comme une forme de blasphème.

Par exemple, l'occurrence 7, « I believe, therefore I am » (« Je crois donc je suis »), explore le rôle des croyances en Dieu dans la formation de notre identité et comment elles influencent notre existence quotidienne. En ce qui concerne l'appartenance, l'occurrence 19, « I belong, therefore I am » (« J'appartiens donc je suis »), examine comment le sentiment d'appartenance à une communauté ou un groupe contribue à la formation de notre identité et à notre bien-être. Conséquemment, le SC fonctionne en tant que dispositif de valorisation de l'identification en tant que personnalité à travers des liens spirituels.

1.3.2.6 Absurdité et/ou humour

C'est un des groupements contextuels qui persiste pour tous les SC observés jusqu'ici. Ce groupement rassemble des détournements humoristiques et paradoxales.

À titre d'illustration, l'occurrence 22, « I think, therefore I drink » (« Je pense donc je bois »), explore d'une manière humoristique la relation entre la pensée excessive et la consommation d'alcool, suggérant que la réflexion intense peut conduire au besoin de se détendre avec une boisson. Dans la même veine, l'occurrence 33, « Therefore I am » (« Donc je suis »), est un titre du film où il s'agit d'une rencontre mystérieuse entre un homme qui prétend venir du futur et l'homme qu'il prétend être son ancien soi. Par conséquent, dans ces deux contextes d'usage, le SC s'appuie sur une parodie de la phrase mère de façon humoristique.

1.4 Comparaison entre le variant français et anglais du SC basé sur le cogito cartésien

Dans les paragraphes qui précèdent, j'ai dégagé les ressemblances entre les emplois du snowclone dans sa version française et anglaise. Je vais maintenant observer certaines différences produites.

En premier lieu, tandis que les occurrences attestées en français se concentrent plutôt sur le fait de penser, de ressentir, de s'affirmer à travers des actions particulières, les occurrences en anglais ont pour but d'offrir une nouvelle lecture, une perspective moderne à l'expression ancienne en essayant de l'interpréter pour se concentrer surtout sur la normalisation de commettre des erreurs en « pensant » et sur la recherche de soi-même par les moyens de religion.

En deuxième lieu, la concentration du noyau sémantique « je pense » est plus prononcé en anglais, par exemple, dans la proposition de « Je ressens donc je suis » en tant que reformulation plus appropriée pour le monde d'aujourd'hui d'expression de Descartes (occurrence 3), ou bien une réflexion comment l'IA redéfinit la pensée, le soi et les limites de l'être (occurrence 6), ou encore une critique de la violence institutionnelle et la justification du meurtre au nom de l'autorité (occurrence 16). Ainsi, le variant anglais offre de plus un regard critique sur la pensée rationnelle.

En troisième lieu, le snowclone anglais manifeste plus d'occurrence humoristiques et absurdes sous différents angles que celui en français en mettant en avant le fait que la plupart d'occurrences de « Je X donc je Y » persistent d'être philosophiques tandis que les locuteurs anglais qui utilisent « I X therefore I Y » se permettent de jouer avec la phrase mère plus librement en la mettant dans des contextes ironiques.

De plus, l'emploi de ces deux snowclones diffère en sources dont ils manifestent l'usage. Les sources françaises sont plus académiques et formelles, notamment des ouvrages littéraires. Les sources anglaises sont plus informelles, notamment des blogs posts, des chansons, voire des motifs de vêtements.

Pour conclure, le regard du snowclone français reste plus sérieux et philosophique tandis que le snowclone anglais reconnaît davantage la remise en question de l'expression de Descartes et l'absurdité. Toutefois, la référence à Descartes reste très claire.